

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - (UFPE)
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS - (CFCH)
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS GEOGRÁFICAS - (DCG)
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA - (DSOC)

Pedro Victor Souza Pacheco da Silva

Graduando em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

e-mail: pedro.souzas@ufpe.br

Ricardo Luiz de Lyra Santiago

Professor doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

e-mail: ricardo.lsantiago@ufpe.br

**Recife, 18/12/25;
reeditado em 24/04/26**

Redação a respeito dos documentários/entrevistas sobre Milton Santos (Globalização e o Brasil, Roda Viva, entre outros) e o livro Cidadania no Brasil: o longo caminho, de José Murilo de Carvalho, para a disciplina de Fundamentos da Sociologia.

Por meio desta, inicio minha dissertação a respeito do que pude observar sobre quem foi o intelectual Milton Santos, com base nos vídeos propostos pelo professor Ricardo Santiago, e sobre o que o geógrafo representou e representa dentro da Geografia Crítica brasileira e mundial. Há também, como contribuição trazida à parte, a leitura do livro *Cidadania no Brasil*, de José Murilo de Carvalho.

A princípio, uma das maiores dúvidas que encontrei ao tentar entender Milton Santos foi o modo como ele analisava aspectos econômicos com o enfoque em como eles moldam nosso dia a dia, não somente no sentido de ter poder monetário (ou de nos faltar esse poder), mas também de como se dá esse privilégio da ocupação espacial por poucos. Isso pode ser observado em um dos documentários, na dispersão fabril dada a uma única produção aérea, em que grande parte de suas peças é proveniente de diversos países diferentes e, ao que parece, a cauda (ou, popularmente, o rabo) é fabricada no Brasil, independentemente de a empresa de origem ser a Boeing. Parte-se, assim, de uma premissa da quebra das barreiras geográficas em prol da concentração de riqueza por poucos.

Historicamente, pensar criticamente é observado como uma problemática de cunho interno no Brasil, embora o viés contrário — a imposição trazida pela crítica externa — tenda a ser visto como aceitável, devido a um caráter permeado por influência colonial e aos estereótipos também implementados no período da ditadura militar: o famoso viralatismo. Isso reflete o que Milton Santos, um dos maiores geógrafos do mundo — quiçá, o maior — enfrentou ao tentar analisar o pensar socioespacial por uma outra íris: como uma instância social, não sendo meramente um palco, pois se impõe a tudo e a todos. Assim, o adendo primordial do intelectual parte de um caráter filosófico, ao abordar conceitos importantes para a natureza espacial, como observado pela professora de Geografia da UNICAMP, mesclando com meu entendimento, em que percebo o espaço, talvez, como um tecido de imposições, acima de tudo por vê-lo como um ambiente não neutro.

Há algo que parece ficar claro nas entrevistas concedidas por Santos, como o conceito de rugosidade — elementos existentes no espaço geográfico que resistem ao passar do tempo —, cuja percepção que tive se dá mais ou menos assim: edifícios, ruas... revelam esse espaço idêntico a uma colcha de retalhos histórica e temporal, justamente por apresentar a herança cultural do detalhamento e da objetificação humana. Embora a óptica geográfica esteja pautada em algo como a novidade que permeia o ambiente (novas edificações, talvez), ela parece se entrelaçar à antiguidade, fazendo com que ambas coexistam como fatores da existência humana situados no espaço geográfico, gerando, assim, uma mutação vívida e complexa desse comportamento sociogeográfico.

O ponto central de influência sobre o estudioso da Geografia adveio do movimento científico de combate à fome e à miséria empregado pelo sociólogo/geógrafo pernambucano Josué de Castro — eternizado em músicas como as do Nação Zumbi, em 1994, *Da Lama ao Caos*, e em livros como *Geografia da Fome* e *Geopolítica da Fome*, ambos de autoria de Josué —, impulsionando, assim, uma nova esfera que fez com que Santos “bebesse” desse reflexo social trazido pelo espaço. Algo que, por volta de 1948, dois anos após o lançamento de *Geografia da Fome* por Castro, culmina na publicação, por Milton, de seu

primeiro livro, descrito como O Povoamento da Bahia: suas causas econômicas. A obra já apresentava certa influência do que pude observar nos vídeos e em artigos como Cidades Mutiladas, também do geógrafo. Esse caráter não meramente físico — quer dizer, alienante ao homem por observar somente os aspectos das planícies, dos planaltos, como as pessoas costumam ver a Geografia — acrescentou uma virada de chave trazida pela perspectiva do ambiente de relações sociais impositivas e contraditórias, principalmente segregadoras socioeconomicamente, onde se escolhe quem come e quem deve passar fome. A partir daí, o geógrafo adentrou uma reflexão histórica do pensar geográfico, empregando métodos mais humanísticos de análise socioespacial, buscando também o auxílio dos contrastes econômicos que ocorriam no Brasil e no mundo durante o período observado por ele em suas obras.

Ademais, tais mudanças do ponto de vista acadêmico fizeram com que passássemos a pensar o espaço, nomeadamente, como um ambiente de estabelecimento de relações, como observei mais acima. Existe uma força exercida de uma classe sobre a outra, aparentemente em defesa do cercamento de determinados grupos privilegiados socioespacialmente. É o caso da existência de lugares nobres em países subdesenvolvidos como o nosso e da não dispersão espacial — por isso a concentração de moradias em pontos muito específicos e, normalmente, empobrecidos —, contrastando com áreas permeadas pela escolha dos endinheirados em manter essa segregação da concentração habitacional, embora em outras marés de privilégios. Isso gera seletividade de oportunidades e direitos estabelecidos socialmente, corroborando com uma cidadania mutilada. O que diverge das nações desenvolvidas do continente europeu, por exemplo, e de sua dispersão da concentração de riqueza em termos espaciais, embora apresentem disparidades em determinados países do “velho mundo”, como é o caso de Portugal, Espanha, entre outros.

Além disso, o pensar burguês e sua idealização ética — claro, com base no que eles entendem por ético — do que deve ser coerente a ser seguido pelos pobres permeia a convivência socioespacial de disparidades, pois faz com que essa métrica seja sobreposta às vivências e percepções desse grupo. Em meio a tudo isso, a violência existente na camada mais pobre traz consigo uma rede de dificuldades socioeconômicas, cuja percepção se dá no que José Murilo de Carvalho dialoga em seu livro, ao delimitar uma cidadania incompleta e desigual no Brasil, que historicamente permeia as bases construídas graças a concessões, mais do que, necessariamente, aos direitos estipulados na lei dos homens.

Conjuntamente, tal oscilação da dinâmica espacial ganha uma resistência na sociedade, embora pareça não haver saída do ponto de vista simplista e midiático. É o ato de “respirar”, mesmo havendo um “sufocamento” em termos de baixa oportunidade trabalhista, acesso a uma alimentação adequada, educação como instrumento de repasse moral e até mesmo a dificuldade gerada na utilização do transporte público, pois a maioria das pessoas que o utilizam faz parte do que é classificado como “migração pendular”, que seria o ato de, por exemplo, residir em Olinda e ter que ir trabalhar em Recife. Isso parte como fruto dessa capacidade de adaptação às diversidades históricas, por mais alienante que talvez possa parecer. Configuram aquilo que o professor Milton Santos caracterizou no documentário Por Uma Outra Globalização como “uma mudança de base histórica muito forte, que ganha suas formas de ação, que são inovadoras e supressivas, e eficazes”. Sem dúvida, foi o

trecho em que mais me questioneei sobre o que o professor queria dizer e, mentalmente, creio que a resposta que tive foi fruto dessa leitura do cotidiano imposto.

Em síntese, pude entender que a seletividade socioespacial decorre dessa não neutralidade definida acima, em que um dos meios de minha observação, como pude constatar no livro *Cidadania no Brasil*, dialoga com a definição da não concretude da cidadania, no caso, sua inserção em parcela da sociedade, o que demonstra um reflexo dessa mutilação histórica. A rediscussão do espaço também deve trazer consigo entrelaçamentos historiográficos, sendo insuficiente apenas sua observação meramente física, pois torna-se alienante e, muitas vezes, vazia. Compreender o espaço como um ambiente de metamorfoses estabelecidas pelo comportamento humano auxilia na busca por formas de conceituá-lo e categorizá-lo, fugindo, por vezes, de algo exclusivamente guiado ao campo do paisagismo e do territorialismo, mas também ao filosófico, por que não socioantropológico?

REFERÊNCIAS

CARVALHO, José Murilo de. *Cidadania no Brasil: o longo caminho*. 3. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.

CASTRO, Josué de. *Geografia da fome: o dilema brasileiro: pão ou aço*. Rio de Janeiro: Casa do Estudante do Brasil, 1946.

ENCONTRO COM MILTON SANTOS E/OU O MUNDO GLOBAL VISTO DO LADO DE CÁ. Direção: Silvio Tendler. Produção: Caliban Produções Cinematográficas. Brasil, 2006. 1 vídeo (89 min).

MILTON SANTOS. Entrevistadores: Matinas Suzuki Jr. et al. *Roda Viva*. São Paulo: TV Cultura, 31 jul. 1996. Disponível em: <[youtube.com](https://www.youtube.com)>. Acesso em: 24 abr. 2026.

NAÇÃO ZUMBI. *Da lama ao caos*. In: *Da lama ao caos*. [S. l.]: Chaos; Sony Music, 1994. 1 CD, faixa 1.

SANTOS, Milton. *O povoamento da Bahia: suas causas econômicas*. Salvador: Imprensa Oficial da Bahia, 1948.

SANTOS, Milton. *Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal*. Rio de Janeiro: Record, 2000.